

অন্য তুরস্ক, অন্য ব্রাজিল

শান্তনু দে

শুফুলিঙ্গ থেকে দাবানল।

গাছকাটার প্রতিবাদ, সবুজ রক্ষার আন্দোলন থেকে সরকারের ইস্তিফা দাবি।

‘হুকুমত ইস্তিফা’। সরকারের ইস্তিফা চাই। ইস্তানবুল থেকে আঙ্কারা, ইজমির থেকে আন্তাকিয়া রাস্তায় শ্লোগান। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ। কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, গ্যাস বোমা। অবস্থান করা প্রতিবাদীদের তাঁবুতে আগুন। ৮০টি শহরে প্রতিরোধ। রাস্তায় ২৫,০০,০০০ মানুষ। সেনাটহল। রাজপথে সাঁজোয়া গাড়ি। ট্যাক্সি। সশস্ত্র পুলিশ। আধাসামরিক বাহিনী। মৃত পাঁচ। জখম ৮০০০। আটক হাজার হাজার। জেলে অত্যাচার।

পৃথিবীর আরও অনেক বড় শহরের মতো ইস্তানবুলের বহু পুরনো মহল্লাকেই খেয়ে নিয়েছে আগ্রাসী নির্মাণ-পুঁজি। নয়া উদার নগরায়ন। আকাশচুম্বী কর্পোরেট অফিস। বাঁ চকচকে বহুতল। দ্রুত গতিতে গাড়ি ছোট্টার জন্য চওড়া মসৃণ রাস্তা। তাক লাগিয়ে দেওয়া শপিং কমপ্লেক্স। চোখ ধাঁধানো মল। এবং অবধারিতভাবে গরিব, মধ্যবিত্তের উচ্ছেদ। কখনও সরকারী পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য। কখনও বেসরকারী ডেভেলপারের জন্য।

শেষে ইস্তানবুলের প্রাণকেন্দ্র টাকসিম স্কোয়ার। টাকসিমে একমাত্র সবুজের যোগানদার গেজি পার্ক গুঁড়িয়ে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স এবং অটোমান সাম্রাজ্যের সামরিক ছাউনির আধুনিক সংস্করণ নির্মাণের উদ্যোগ। ৬০৬টি গাছ কাটার চেষ্টা। মানুষ রুখে দাঁড়ান। ডিরেন গেজি পার্কি। গেজি পার্ক প্রতিরোধ করো। ইস্তানবুল ছাড়িয়ে অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা তুরস্কে। শ্লোগান তখন হুকুমত ইস্তিফা।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সেতু

এশিয়া-ইউরোপে বিভাজিত হয়ে থাকা তুরস্ক। ভূমধ্যসাগর এবং কৃষ্ণসাগরের মাঝে বসফোরাস প্রণালী যুক্ত করেছে এশিয়া ও ইউরোপকে। ইস্তানবুলে দুই মহাদেশকে যুক্ত করেছে বসফোরাস সেতু। তুরস্কে তাই অনেকেই চিহ্নিত করেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু হিসেবে।

এশিয়ার তুরস্ক, অর্থাৎ আনাতোলিয়া প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র। বৃহত্তম শহর ইস্তানবুল অতীতে বাইজেন্টিয়াম, পরে কনস্ট্যান্টিনোপল নামে পরিচিত ছিল। বস্তুত, ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কিরা বাইজেন্টিনীয় রোমানদের কাছ থেকে কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করার পর থেকেই তার ইসলামি সভ্যতার ভরকেন্দ্র ইস্তানবুলে রূপান্তর। তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে অটোমান সাম্রাজ্য বর্তমানে সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, জর্ডন, ইজরায়েল, সৌদি আরব, ইয়েমেন এবং এজিয়ান দ্বীপসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে। তুরস্কের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে নেয় গ্রিক ও মিত্রশক্তির অন্যান্য দেশ।

আধুনিক তুরস্ক

বিশ শতকের গোড়ায় যেসমস্ত দেশ মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়, তুরস্ক তাদের মধ্যে অন্যতম। অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর তুরস্কে স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৯১১-২২) নেতৃত্ব দেন জেনারেল মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। সেই সংগ্রামে পৃথিবীর নানা দেশে মুক্তি সংগ্রামকে প্রভাবিত করে। তরুণ সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করে তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামকে। এই সংগ্রামে বিজয়ের সূত্র ধরেই ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্ক সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়। জন্ম নেয় আধুনিক তুরস্ক। তার আগেই ১৯২০ সালের এপ্রিলে আতাতুর্কের নেতৃত্বে রাজধানী আঙ্কারায় বসে জাতীয় পরিষদ। যে সংবিধান গৃহীত হয়, তাতে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯২৪, বাতিল হয়ে যায় ইসলামি আদালত। আগে তুরস্কে ইসলাম ছিল রাষ্ট্রধর্ম। ১৯২৮ সালে তা খারিজ হয়ে যায়। ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রের কোনও নিজস্ব ধর্ম থাকবে না। ইসলামি বিচারব্যবস্থা বাতিলের সঙ্গেই অবলুপ্তি ঘটানো হয় আরবলিপি, মুসলিম স্কুল, বাধ্যতামূলকভাবে মহিলাদের বোরখা ও পুরুষদের ফেজ টুপি পরার রীতি। একইসঙ্গে ভোটাধিকার অর্জন করেন মহিলারা। সেদিন তুরস্কের জাতীয় বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় মৌলবাদকে হটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন করা। এটাই তুরস্কের গণসংগ্রামের প্রকৃত ঐতিহ্য।

নতুন তুরস্ক নির্মাণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের মজবুত বুনিয়ে। যদিও তার শাসন ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। শ্রমিকআন্দোলন, গণআন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করে। কুর্দ মানুষদের উপর চালানো হয় বেপরোয়া সন্ত্রাসীত্ব। নিজেদের ভাষায় কথা বলার অধিকারসহ তাঁদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। হত্যা করে তাদের নেতাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫২ সালে তুরস্ক যোগ দেয় ন্যাটো-তে। ক্ষুন্ন হতে শুরু করে দেশের সুমহান ঐতিহ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেরিভা যুদ্ধে সেনা পাঠায়। মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের ঘাঁটি ছিল ইজমির। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নজরদারির জন্য মার্কিন বায়ুসেনা ব্যবহার করত ইনসারলিক ঘাঁটি। তুরস্ক ছিল একমাত্র মুসলিম প্রধান দেশ যাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ইজরায়েলের রয়েছে সামরিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক সম্পর্ক।

১৯৬০, সামরিক অভ্যুত্থানের পর নতুন করে মৌলবাদের অভ্যুত্থান শুরু হয়। এরপর কখনও জাতীয়তাবাদী পার্টি, কখনও সোস্যাল ডেমোক্রেট, কখনও দক্ষিণপন্থীরা সরকার চালিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা থেকে গিয়েছে ন্যাটো ও তার শরিক তুরস্কের সেনাবাহিনীর হাতে। তারা ক্ষমতা দখল করে ১৯৬০, ১৯৭০ এবং ১৯৮০তে। সাতের দশকে রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট ঘাতক বাহিনী হত্যা করে কয়েকশ বর্মস্বী কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে। ১৯৮০তে সামরিক জুন্টা রাজনৈতিক দল এবং ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৫,০০,০০০ মানুষকে জেলে বন্দী করে। তাঁদের মধ্যে অনেকে জেলেই মারা গেল। কুর্দরা ১৯৮৪তে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে, তখন রাষ্ট্র ব্যাপক সন্ত্রাস, গণহত্যা চালান। হাজার হাজার মানুষ মারা যান।

এ কে পি : নয়া উদার 'ইসলাম'

আট ও নব্বের দশকে ইসলামপন্থার পুনরুজ্জীবন থেকেই ভারচু পার্টির উত্থান। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রতি বিস্মৃত না থাকার কারণে ২০০১ সালে যা ছিল নিষিদ্ধ। দলের দক্ষিণপন্থী ও ব্যবসায়িক অংশ গঠন করে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (এ কে পি)। ইসলামপন্থার সঙ্গে নয়া উদার অর্থনীতি - এ কে পি'র দর্শন। কামাল আতাতুর্কের সময় সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ। এরদোগানের দল নেয় ইসলামিকরণের পথ। সমাজকে বাধতে চায় রক্ষণশীলতার বহুনে। এরদোগান স্পষ্টতই ইসলামি দুনিয়ার নৈতিক কর্তৃত্ব হাসিল করার অভিলাষী। নাহলে ১৮০৬ সালে অটোমান খলিফাদের আমলে নির্মিত, ১৯২১ সালে আতাতুর্কের উদ্যোগে স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত এবং ১৯৪০ সালে ধ্বংস করে দেওয়া সামরিক ছাউনি পুনর্নিমাণ তাঁর কাছে

এত জরুরী হত না। যেভাবে তিনি আন্দোলন দমন করেছেন, তাতে পরিষ্কার অতীতের ইতিহাসের জের তাঁর কাছে আধুনিক গণতন্ত্রের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রাধিকার পায়।

একদিকে নয়া উদারনীতি, অন্যদিকে ইসলামিকরণ – এই মডেলই মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দুনিয়ায় তুলে ধরতে তৎপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০০২ সালের নভেম্বরে নির্বাচনের ছ'মাস আগে যখন এ কে পি তৈরি হয়, তখন 'সাদা তুর্কিদের' (ইস্তানবুলের উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং সেনাবাহিনী) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে দলের স্লোগানে ছিল অধিকাংশ তুর্কিদের কথা। দল তখন মসজিদ এবং শিল্পোদ্যোগকে একজায়গায় আনার কথা বলছে। দলের নেতা এরদোগান তখন একজন ধর্মীয় রাজনীতিবিদ, যিনি প্রতিটি মুহুর্তে বিশ্বায়নের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর আশ্রয় চেষ্টা করে চলেছেন। এ কে পি তখন 'আম আদমি'র পার্টি। বলেছে গরিবের উন্নয়নের কথা। পশ্চাদপদ ও নিপীড়িত মানুষের স্বার্থের কথা। একইসঙ্গে বলেছে উদারনীতি প্রয়োগের কথা।

দলের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে এরদোগান বলতেন : সাংস্কৃতিক দিক থেকে রক্ষণশীল, রাজনৈতিকভাবে জাতীয়তাবাদী আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারবাদী। মোদীর ক্রোন।

নির্বাচনে দল জেতে সংসদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে। পায় ৩৫ শতাংশ ভোট।

অতীতের দাপুটে দলগুলিকে মানুষ প্রত্যাহান করেন। কঠিন সময় চাগিয়ে দেয় জনরোষ। জনাদেশ ছিল স্পষ্ট। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে। সেসময় ইস্তানবুলের সংবাদপত্র সাবাহ এ কে পি'র উত্থানকে বলে, 'পুরনো রাজনৈতিক প্রহরীদের বিরুদ্ধে হতদরিত্র আনাতেলিয়ার বিপ্লব।'

এরদোগান আগে ছিলেন ইস্তানবুলের মেয়র। ১৪ মার্চ, ২০০৩। তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। সংঘমের ভড়ং দেখান। ভোটের আগে গরিব, পিছিয়ে থাকা, শোষিত তুর্কিদের কথা বলেন। ক্ষমতায় এসে বিলকুল ভুলে যান। তিনি স্বৈরাচারী। কট্টর। দেখেন সম্পদের স্বার্থ। সমর্থন করেন ওয়াশিংটনের 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'কে।

এ কে পি এক বিবৃতিতে বলে : 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জরুরী আন্তর্জাতিক বুনিয়াদ তৈরির কাজকে অগ্রাধিকার দেবে আমাদের দল। সেইসঙ্গেই এই সংগ্রামে তুরস্ককে তারা সহযোগিতা করবে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোসর

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আমরা জারি রাখব। এবং এই সম্পর্ককে আমরা বিস্তৃত করব অর্থনীতি, বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ দোসর, ন্যাটোর সদস্য হিসেবে তুরস্ক এখন প্রতিবেশী সিরিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তৎপর রাষ্ট্র। সিরিয়ার সরকার-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী ফ্রি সিরিয়ান আর্মির মূল ঘাঁটিই হলো দক্ষিণের হাতাই প্রদেশ। তুরস্কের সেনারা যেমন সিরিয়ার বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তেমনই দুনিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা তুরস্কে জড়ো হয়ে চুকছে সিরিয়ায়।

সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষার রায়ে দুই-তৃতীয়াংশই সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধী। গত শরতে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইস্তানবুলে। তাঁরা সিরিয়ার জনগণকে সমর্থনের কথা বলেন। ওয়াশিংটনের সঙ্গে এরদোগানের সম্পর্কের বিরোধিতা করেন। সংসদ যখন বিদেশে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে, তখন তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এরপরেই সিরিয়া থেকে ছোড়া হয় মর্টার। সম্ভবত প্ররোচিত করতে এটি ছিল বিদ্রোহীদের কাজ। দু'দিন বাদেই তুরস্কের যুদ্ধবিমান আঘাত হানে সিরিয়ার সেনা ছাউনিতে। বহু সেনা মারা যান। যথারীতি ন্যাটো দায়ী করে সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আসাদকে। তারপরেই তুরস্ক সীমান্তে প্যারিট্রিট ফ্লেপশাস্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত। ইতোমধ্যেই সেকাজ শেষ করেছে ন্যাটো। অনাবশ্যক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে দেশকে। সবই হচ্ছে হোয়াইট হাউসের পরামর্শে।

ইরাকের কুর্দিস্তান থেকে এই তুরস্ক দিয়েই ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পাইপলাইন তৈরির পরিকল্পনা

রয়েছে এক্সন মোবিলের। দখলিকৃত প্যালেস্তাইন উপকূলে যৌথভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনা রয়েছে ইজরায়েলের সঙ্গে।

পুলিস রাষ্ট্র

এ কে পি মানে একটি নির্বাচিত স্বৈরাচারী সরকার। মার্কিন তল্লিবাহক হতে গিয়ে তুরস্ক আজ ‘পুলিস রাষ্ট্রে’ পরিণত। নয়া উদারবাদ ও যুদ্ধের প্রতি দায়বদ্ধ। গেজি পার্কের স্মুলিঙ্গ তাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যেমন আদানা ও আঙ্কারিয়াতে প্রতিবাদীরা আক্রমণ করে সি আই এ’র মদতপুষ্ট ফ্রি সিরিয়ান আর্মির সদর দপ্তর।

তুরস্কে যা ঘটেছে, তা আসলে নয়া উদার পুঁজিবাদী সঙ্কটের অংশ। স্পেন, গ্রিস, ইতালি, পর্তুগালে সাধারণ ধর্মঘট হচ্ছে। সাংবাদিকদের ছাঁটাই করতে গ্রিসের নির্বাচিত সরকার যেমন গুটিয়ে দিয়েছেন সরকারী টেলিভিশন, রেডিও, তেমনই নির্মাণ শিল্পের বিকাশে এরদোগান ব্যবহার করেছেন রাষ্ট্রের দমনপীড়নের যন্ত্রকে। পুঁজিবাদী সঙ্কটের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাহসী তুর্কিরা খুলেছেন লড়াইয়ের নতুন ফ্রন্ট। নিশ্চিতভাবেই তাদের উদাহরণ ছড়িয়ে পড়বে ফ্রান্সে, কে জানে হয়তো ব্রিটেনে, জার্মানিতে।

দশ বছরের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এরদোগান। দু’বার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। শেষবার জিতেছেন ২০১১সালের জুনে। এ কে পি পায় প্রায় ৫০শতাংশ ভোট। সংসদে এখন এ কে পি’র দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন। চাইলেই যে কোনও আইন পাস করাতে পারে সরকার। এ কে পি’র হাতে পুলিস। এ কে পি’র নিয়ন্ত্রণে বিচারব্যবস্থা, সেনাবাহিনী। পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েও গণতন্ত্রের ভাষা রপ্ত করতে পারেননি এরদোগান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিদেশের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে যে ভাষা প্রয়োগ করেন, মার্কিন মিত্র এরদোগানও সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন নিজের দেশের প্রতিবাদীদের প্রতি। তাঁর ভাষায় প্রতিবাদীরা ‘লুটেরা’, ‘সন্ত্রাসবাদী’, ‘বিদেশীদের চর’। তাঁর ভাবনায় একদিকে ছিল কুর্দ বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে ন্যাটো’র সিরিয়া আগ্রাসনের জমি প্রস্তুত করা, অন্যদিকে শাসন ব্যবস্থাকে সংসদীয় পদ্ধতি থেকে প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সংবিধানকে সংশোধন করা। প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতির জন্য তাঁর আকর্ষণের কারণ ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার প্রবল বাসনা। তুস্কের সংবিধানে কারও জন্য চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই।

গণতন্ত্র এখনো নামেই। গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ‘পুলিস রাষ্ট্র’ তুরস্ক। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে আপস মীমাংসা। হয় সরকারের পোষ্য। নয়তো কঠরোধ। সেনসরশিপ সাধারণ ঘটনা। বরদাস্ত করা হয় না কোনও ভিন্নমত। প্রতিবাদ হলেই সন্ত্রাসবাদের তকমা। জেলে ৭৬ জন সাংবাদিক। ‘সন্ত্রাস’ ও অন্যান্য ‘অপরাধে’ সাহায্য করার দায়ে। জেলেবন্দী এত সাংবাদিক আর কোনও দেশে নেই। চালু প্রবাদ : ‘তুরস্কে বাকস্বাধীনতার অর্থ হলো – যত কম কথা বলবে, তত কম থাকবে জেলে।’ সেনাবাহিনীর জেনারেল থেকে সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী থেকে মানবাধিকার কর্মী, লেখক থেকে গায়ক, আইনজীবী থেকে সরকারী কর্মী – যাঁরাই এরদোগানের জমানার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, তাঁরাই ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হয়েছেন। প্রতিবাদ করলেই জেল। কখনও দীর্ঘ কারাবাস। হাজার হাজার মানুষ জেলে। সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য মিথ্যা অভিযোগে। পুলিস রাষ্ট্রের লক্ষ্য বিরোধীরা।

নয়া উদার অর্থনীতি

এরদোগানের অর্থনীতি মানে কুৎসিত নয়া উদারবাদ। ইসলামিক মূল্যবোধের নামাবলি গায়ে চাপিয়ে ফান্ড-ব্যাঙ্কের দাবিপূরণ। দক্ষতার সঙ্গে নির্বিচারে বেসরকারীকরণ ও ছাঁটাইয়ের রেসিপি। যা জরুরী অবস্থার সময় সামরিক জমানাও করে উঠতে পারেনি। অর্থনীতি এখন দাঁড়িয়ে আছে প্রধানত প্রতিবেশী দেশগুলিতে তেলের চড়া দাম এবং ফটকা ‘গরম টাকা’র উপর।

মধুচন্দ্রিমা চলে দশ বছর। খোলা বাজারের মাপকাঠিতে দুরন্ত রেজাল্ট। ২০০০থেকে বার্ষিক

বিকাশের গড় হার ৭শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ছিল নিয়ন্ত্রণে। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ১২০কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০০কোটি ডলার।

১৯৮৫-২০১০। গণপরিষর থেকে সমুদ্রতট, জল থেকে জঙ্গল, পার্ক থেকে সরকারী সংস্থার বেপরোয়া বেসরকারীকরণ। তুরস্কের রোজগার ৪২০০কোটি ডলার। এরমধ্যে ৩৪০০ডলারই আসে ২০০২সাল থেকে। তুরস্কের বেসরকারীকরণ প্রশাসনের (ও আই বি) ভাষায়, সেঅর্থে ২০১০ছিল 'ঐতিহাসিক বছর'। সেবছর রাষ্ট্রীয়স্বত্ব সংস্থার ১০৪০কোটি ডলার শেয়ার বিক্রি করা হয় বেসরকারী সংস্থার হাতে।

অর্থনীতি ভালো চললেও মানুষ ভালো নেই। দুনিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় তুরস্কের স্থান ১৭। গত দশ বছরে মিলিওনেয়ারের সংখ্যা ১০,০০০থেকে বেড়ে ৫০,০০০হয়েছে। অন্যদিকে তুর্কি ও কুর্দ শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে এখন ৩৫লক্ষ।

মাথাপিছু জি ডি পি-তে তুরস্কের স্থান ৬৬। অথচ, মানব উন্নয়ন সূচকে দেশের স্থান ৯০। বেড়েই চলেছে আয়ের বৈষম্য। সাড়ে ৭কোটির দেশে ধনীশ্রেষ্ঠ ২০শতাংশের আয় জাতীয় আয়ের অর্ধেকের বেশি, অন্যদিকে হতদরিদ্র ২০শতাংশের আয় মাত্র ৬শতাংশ। কর মানে প্রধানত বিক্রয়কর, যাতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত গরিব মানুষ। পরিবার ও সমাজকল্যান মন্ত্রকের ২০১১সালের সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ তথ্য। জনসংখ্যার মাত্র ১.২ শতাংশের মাসিক রোজগার ৩০০০ডলার, অথবা তারও বেশি। অন্যদিকে, নিচের দিকে থাকা ৬০শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার ৩৫ডলারেরও কম।

৩৪-সদস্যের অর্গানাইজেশান অব ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ও ই সি ডি)-এ আয়ের অসাম্যের দিক থেকে দু'নম্বরে তুরস্ক। ধনীশ্রেষ্ঠ ১০শতাংশের আয় একেবারে নিচের দিকের ১০শতাংশের আয়ের ১৫ গুণ বেশি। তিনভাগের একভাগ তুর্কিই (সংখ্যায় ২ কোটি ৩৬লক্ষ) রয়েছেন দারিদ্র্যে।

তুরস্কের কনফেডারেশন অব রেভেলিউশনারি ট্রেড ইউনিয়নসের (ডি আই এস কে) হিসেবে, বেকারীর হার পৌঁছেছে ১৭শতাংশে। যদিও সরকারীভাবে ১০শতাংশ। কে না জানে সরকার এব্যাপারে কমিয়ে বলতেই অভ্যস্ত।

২০১১'র প্রথম তিনমাসে বিকাশের হার যখন ১১.৫শতাংশে পৌঁছয়, তখন এরদোগান ভেবেছিলেন বেকারী নেমে আসবে ৫শতাংশে। তুরস্ক হবে দুনিয়ার শীর্ষ দশটি অর্থনীতির একটি দেশ। এখন বিকাশে অধোগতি। ২০১২তে বিকাশের হার নেমে এসেছে ২.২শতাংশে। কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭১০কোটি ডলার। জি ডি পি'র ৬.৫শতাংশ। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ০.২শতাংশ।

তুরস্কে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ কোনও গভীর ষড়যন্ত্রের ফল নয়। বরং, এক দশক ধরে এরদোগানের নয়া উদারবাদী বিকাশের মডেলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জনরোষের প্রতিফলন। এ কে পি'র বিকাশের মডেল মানে সস্তা শ্রমিক, ফাটকা আর্থিক পুঁজির অবাধ প্রবাহ এবং চড়া বাণিজ্য ঘাটতি। শিল্পোৎপাদনে অধোগতি। বেড়েই চলেছে আমদানি নির্ভরতা। দুর্বল কৃষি উৎপাদন। বলা হয় জাতীয় আয়বৃদ্ধি, সমৃদ্ধির কথা। তবে এটি শুধুই গড় হিসেবের ক্ষেত্রে সত্য। বলা হয় আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন অনেক বেশি সহজে মেলে। কিন্তু কাদের জন্য? সাড়ে ৭কোটির দেশে অর্থনৈতিকভাবে চনমনে মানুষের সংখ্যা ২কোটি ৮০লক্ষ। এটা ঠিক নির্মাণ ক্ষেত্র মানে জি ডি পি'র ৬শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের সমান। প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে নতুন শপিং মল। কিন্তু শুনশান মল। কেনার লোক নেই। উচ্চশিক্ষায় বেসরকারীকরণ। তৈরি হচ্ছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবারের ঘাড়ে ঋণের বোঝা। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা স্নাতকরা পাচ্ছেন না ভালো বেতনের কাজ। তরুণদের মধ্যে বেকারীর হার ২০শতাংশের বেশি। স্বাস্থ্য পরিষেবা মানে যার টাকা আছে তার জন্য।

আন্দোলনে ঐক্য, বামপন্থীরা

এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান বেশি। সংসদের বিরোধী দল রিপাবলিক পিপলস পার্টি (সি এইচ পি) থেকে তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি (কে পি টি), রেভেলিউশনারি পিপলস লিবারেশন ফ্রন্টের (ডি এইচ কে পি) ও অন্য বামপন্থীরা – ছিলেন সবাই। অনেক জায়গাতেই সংগঠিত বামশক্তি জনগণকে নেতৃত্ব দেয়। আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই বিদ্রোহে शामिल কমিউনিস্ট পার্টি। আন্দোলন শুরু হওয়ার পরেই রাজধানী আঙ্কারায় গভীর রাতে পুলিশ হানা দেয় কবি নাজিম হিকমতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। ওই একই ভবনে তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। পুরো ভবনজুড়ে তাণ্ডব চালায় পুলিশ। বইপত্র তছনছ করে। ভবনে থাকা কর্মীদের মারধর করে। বিনা প্ররোচনায় গ্রেপ্তার করে। গোটা তুরস্কেই পার্টি নেতাকর্মীরা গ্রেপ্তার হন।

পরিবেশকর্মী থেকে ট্রেড ইউনিয়নকর্মী – আন্দোলনে ছিলেন সব স্তরের সব অংশের মানুষ। গেজি পার্কের সমাবেশে স্বাধীন তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি কামাল আতাতুর্কের পোস্টারের পাশাপাশি চে গুয়েভারা।

ছিলেন জাতীয়তাবাদী আবেগে ভোগা মানুষ। সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির বাইরে থাকা নানা মত ও পথের নাগরিকরা। বিক্ষোভে মধ্যবিন্দু চরিত্র ছিল ঠিকই। তবে একে শুধু মধ্যবিন্দুর প্রতিক্রিয়া বলা ঠিক হবে না। শ্রমিকশ্রেণীর এলাকায় বিরাট সমাবেশ হয়। বিশেষ করে ইস্তানবুল, আঙ্কারায়। রাষ্ট্রীয়স্ত ক্ষেত্রের ২,৪০,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন অব পাবলিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নস (কে ই এস কে), কনফেডারেশন অব রেভেলিউশনারি ট্রেড ইউনিয়নস (ডি আই এস কে)-র ডাকে দু’দিনের সাধারণ ধর্মঘট হয়। আঙ্কারায় শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর জলকামান নিয়ে আক্রমণ করে পুলিশ। তবে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা এখন অতীতের তুলনায় অনেক কম। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২০১০ সালে কমে হয়েছে ৫.৯ শতাংশ, যেখানে ২০০২ সালেও ছিল ৯.৫ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগঠিত করার সীমাবদ্ধতা আছে। আবার মধ্যবিন্দু বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাঁরা পুঁজিবাদ-বিরোধী অবস্থানে शामिल হচ্ছেন। কারণ এই মানুষের অধিকাংশেরই শ্রম শোষিত হচ্ছে।

কুর্দ-সুন্নী-আলেভি-তুর্কি-আরবরা কাধে কাধ মিলিয়ে লড়েছেন। যা ১৯৮০’র সামরিক অভ্যুত্থানের পর গত সাড়ে তিন দশকে আর দেখা যায়নি।

কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিবৃতিতে বলে, এই বিক্ষোভের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে উপাদান আছে। এ কোনও তুরস্কের ‘বসন্ত’ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের এক দশক ব্যাপী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। সাড়ে ৭কোটি মানুষের দেশে ২৫ শতাংশ আলেভি। ২০ শতাংশ কুর্দ।

তুরস্কে অন্য ‘বসন্ত’

মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবাদ আন্দোলনে তিনটি বৃহত্তর চরিত্রগত দিক রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা সরব হয়েছেন (এক) মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার পক্ষে (দুই) তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে এবং (তিন) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়।

সেইসঙ্গে, ইউরোপে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলনের চেয়ে নিজেদেরকে আলাদা করেছে। স্বতন্ত্র চেহারা দিয়েছে। ইউরোপের আন্দোলন প্রধানত অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে এবং তাদের অর্জিত অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার স্বার্থে। বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয় উপাদানটি সেখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

১৭ ডিসেম্বর, ২০১০। দু’বছর আগে তিউনিসিয়ার শহর সিদি বৌজিদ। বছর ছাব্বিশের স্নাতক মহম্মদ বুয়াজিজি। আত্মহত্যা করেন গায়ে আগুন দিয়ে। শিক্ষিত বেকার যুবক মহম্মদ একরকম বাধ্য হয়েই রাস্তার ফল বিক্রোতা। পুলিশের বাধা এবং নির্যাতনের শিকার। অপমান সহ্য না করতে পেরে শেষে আত্মহনন।

একটি মৃত্যু, তিনটি ইস্যুর সমাপাতন : পুলিশী বর্বরতা যা নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্রের একটি হলমার্ক, তিউনিসিয়া জুড়ে ব্যাপক বেকারী – বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে প্রকট বৈষম্য – ওয়াশিংটন সহমত, নয়া উদারবাদ, বিশ্বায়নের শিকার।

দ্রুতই প্রতিবাদের মুখ – বুয়াজিজি। স্বৈরতন্ত্রের পতন। কিন্তু রয়ে গেল নয়া উদার তান্ত্রিক, বেপরোয়া বেকারী।

দু'বছর পর গত ২৮ মে। তুরস্কের ইস্তানবুল শহরের প্রাণকেন্দ্রে গেজি পার্ককে ধ্বংস করে শপিং মল বানানোর প্রতিবাদে পরিবেশবাদীদের বিক্ষোভে পুলিশী অত্যাচারের ঘটনাও আশুনে ঘূতাহতির মতো ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। সরকার-বিরোধী আন্দোলনের চেহারা নেয়। তিউনিসিয়ার সরকার-বিরোধী আন্দোলন যেমন সরকারের পতনের একমাত্র দাবিতে পর্যবসিত হয়, তেমন তুরস্কেও সরকার-বিরোধী আন্দোলন এরদোগান সরকারের অপসারণের দাবিতে উদ্ভল হয়।

আপাতদৃষ্টিতে দু'বছরের ব্যবধানে ভূমধ্যসাগরের দু'পারের দু'টি মুসলিমপ্রধান দেশের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দূস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাই তিউনিসিয়ার আন্দোলন 'আরব বসন্তের' সূচনাপর্ব হিসেবে কথিত হলেও তুরস্কের আন্দোলনকে কোনো অবস্থাতেই 'তুরস্ক বসন্ত' বলা যাবে না। তিউনিসিয়ার আন্দোলন সরকার-বিরোধী হলেও তার পিছনে ছিল মার্কিন মদত ও অর্থ। আমেরিকাই চেয়েছিল অপ্রিয় হয়ে ওঠা তিউনিসিয়ার সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন এক সরকার গঠন করতে যার টিকি বাঁধা থাকবে আমেরিকার হাতে।

তুরস্কের বর্তমান সরকার-বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র কিন্তু ভিন্ন। এখানে আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উপাদান ভরপুর। এই আন্দোলন মার্কিন অনুগত সরকারের বিরুদ্ধে। বর্তমান সরকার দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ভেঙে তুরস্ককে ইসলামিকরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বর্তমান আন্দোলন তার বিরুদ্ধে। কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতার বীক্ষায় এখনও বহুলাংশে দীক্ষিত তুরস্কের জনসাধারণের একটি অংশ এরদোগানের ইসলাম ও শরিয়ত পুনরুজ্জীবনের অপপ্রয়াস সুনজরে দেখেন না। তেমনই মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট ন্যাটোর শরিক হিসেবে কাজ করছে তুরস্ক। বর্তমানে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী ও ইজরায়েলের সামরিক আগ্রাসনে আমেরিকা-ইজরায়েলের হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে তুরস্ক। সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ-সশস্ত্র বিরোধী বাহিনীকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তুরস্ক। এর বিরুদ্ধেও প্রবলভাবে সোচ্চার তুরস্কের বর্তমান গণবিক্ষোভ। এই আন্দোলন দমনে সরকারের স্বৈরাচারী ও হিংস্র ভূমিকার পাশেই আছে আমেরিকা ও তার সহযোগীরা।

তাই তুরস্কের আন্দোলন –

প্রথমত, গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংঘাত।

দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ইসলামপন্থার সংঘাত।

তৃতীয়ত, ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো নয়া উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংঘাত।

চতুর্থত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘাত।

নতুন রাজনীতি

গেজি পার্কের নির্মাণ ইস্যু এখন আদালতে। এরদোগানের সরকারের হুমকি, যদি আদালত নির্দেশ দেয় পার্ক ভাঙা বৈধ, তবে তারা সেখানে সেনা ছাউনি তৈরি করা নিয়ে গণভোট করবে। এ কে পি'র চোখ রাঙানি, 'আদালত আমাদের, আদালতের নির্দেশ আমরাই বার করতে পারি।' দল ভাবছে গণভোটেও জিতবে।

শুনে কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে: এরদোগান, এই জনরোষ দেখে আপনি কিছুই বোঝেননি। মানুষ ইতোমধ্যেই গেজি পার্ক নিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, গেজি পার্ক থাকবে পার্ক হিসেবেই। যদি আদালত 'বেআইনী' নির্দেশ দেয়, তবে মানুষ এই রায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। আপনি চাইছেন গণভোট। মানুষ আপনাকে শাস্তি দেবে ব্যালট বাস্কে। সরকার নিজেও জানে গেজি পার্ক ভাঙতে

পারবে না। এ কে পি বিচারব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে হুমকি শুনিয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না কবে আদালত রায় শোনাবে। এ কে পি গণভোটের হুমকি শুনিয়েছে। তবে তা এখনও অনিশ্চিত।

কমিউনিস্ট পার্টির পালটা হুঁশিয়ারি: হিন্মত থাকলে গণভোট করুন। জনগণ শুধু আপনাকে ব্যালট বাক্সেই শাস্তি দেবে না, সংগ্রামের প্রতিটি ফন্টে শাস্তি দেবে।

হিন্মত থাকলে সবচেয়ে বীভৎস চেহারা বার করুন।

ইতিহাসের শিক্ষা হলো কোনও আন্দোলনই একই মেজাজ নিয়ে লাগাতার চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রেও তা হয়নি। প্রলম্ব হলো, প্রথম ধাপে যতটা এগনো গেল, তাকে কতটা সংহত করা গেল। আজকের কাজ বামপন্থার অভিমুখে নতুন রাজনীতির জন্য তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠন গড়ে তোলা। বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য জরুরী হলো রাজনৈতিক মঞ্চ নির্মাণ। যে মঞ্চ আগামী কয়েক বছর লড়াই চালাবে। তুরস্কে রক্ষণশীল ইসলামপন্থা এবং রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ উভয়ই চায় নয়া উদারবাদ। চায় ন্যাটো-কে। চায় মিডিয়াকে কবজা করতে।

প্রয়োজন তাই বামপন্থার অভিমুখে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন।

অন্য ব্রাজিল

কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি।

সাও পাওলোর ফ্রি মিডিয়া মুভমেন্ট যখন সোস্যাল মিডিয়ায় গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জনের ৬তারিখ প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দেয়, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেননি এমন বিপুল সাড়া পড়বে, কিংবা এমন বিপুল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে।

সাও পাওলো শহরের আর্থিক কেন্দ্র পাউলিস্তা অ্যাভিনিউতে ৫০০০মানুষের মিছিল এক সপ্তাহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে রিও ডি জেনেইরো, ব্রাসিলিয়া, বেলা হোরিজোন্টে, পোর্টো আলেগ্রেসহ ১০০শহরে। রাস্তায় নামেন ১০লক্ষের বেশি মানুষ। ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে যুক্ত হয় আরও কিছু জরুরী দাবি।

কুড়ি বছরে এই প্রথম। ১৯৮৫তে স্বৈরতন্ত্র পতনের পর ১৯৯২তে ফার্নান্দো দে মেলোর সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনরোষ – তারপর এমন প্রতিবাদ আন্দোলন আর কখনও দেখিনি ব্রাজিল। যা লুলা দ্য সিলভার উত্তরসূরী রাষ্ট্রপতি দিলমা রৌসফের ক্ষেত্রে গুরুতর সতর্কবার্তা। আগামী বছর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

নব্য মধ্যবিত্ত

অর্থনীতিতে ধস। বিকাশের হার ২০১২তে নেমে এসেছে ০.৯শতাংশে, যেখানে ২০১০সালেও ছিল ৭.৫শতাংশ। কাঁচামালের রপ্তানি বাড়লেও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীতে ধারাবাহিক অধোগতি। চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি আজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

লুলার গ্যার্কাস পার্টির সরকারের দশ বছর। এই সময়ে বেড়েছে ব্রাজিলের অর্থনীতি। ২০০১সালে লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্রাজিলের অংশ ছিল ২৬.৮শতাংশ। ২০১০সালে তা বেড়ে ৪৬.৬শতাংশ।

দেশের উত্থান-পতনের অর্থনীতিতে লুলার দায়িত্বশীলতার অর্থনীতির পথ ধরে বিকাশ ও সমতার রাস্তায় এগিয়েছে ব্রাজিল। যদিও এখনও হাঁটতে হবে আরও অনেক পথ। এখনও দারিদ্র্য আছে। আছে প্রকট বৈষম্য। সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য। আছে ভূমিহীন শ্রমিকদের আন্দোলন। ২০হাজার পরিবারের নিয়ন্ত্রণে দেশের ৪৬শতাংশ সম্পদ, ১শতাংশের কবজায় মোট জমির ৪৪শতাংশ।

সরকারে এসেই লুলা নেন পরিবার পরিকল্পনা – বোলসা ফ্যামিলিয়া। দশ বছরে প্রকল্পটি পৌছয় ৫কোটি মানুষের কাছে। ৫কোটি মানুষ মানে দেশের জনসংখ্যার ২৫শতাংশ। এই সময়ে ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে তিনগুণ। ২০০৩সালে যেখানে ছিল ২৪০রেইস, সেখানে এখন তা বেড়ে ৭০০, প্রায় ২৫০ইউরো। গরিবের সংখ্যা যেখানে ছিল ৬কোটি, সেখানে এখন তা কমে ১কোটি ৬০লক্ষ।

বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে জনসংখ্যার ১১শতাংশ মানুষ রয়েছেন দারিদ্র্যসীমার নিচে।

এই সময়ে ব্রাজিলে তৈরি হয়েছে নব্য মধ্যবিত্ত। গত দশ বছরে যাঁরা উঠে এসেছেন দারিদ্র্যসীমার নিচ থেকে। গরিব, সাধারণ মানুষের চাহিদা, অধিকার পূরণের পথেই এসেছে সাফল্য।

ব্রাজিল এখন আর গরিবের দেশ না। গত দশ বছরে, দারিদ্র্যসীমা থেকে উঠে এসেছেন সাড়ে তিন কোটি মানুষ। মিশে গিয়েছেন ভোগবাদী মধ্যবিত্তে। দিলমার হিসেবে, ব্রাজিলে এখন ১০কোটি ৫০লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত। যেখানে ২০০৩সালে ছিল ৬কোটি ৪১লক্ষ, জনসংখ্যার ৩৭.৫৬শতাংশ। আর এখন জনসংখ্যার অর্ধেকই মধ্যবিত্ত। তাঁরা ‘মধ্যবিত্তের ব্রাজিল’ নির্মাণ করতে চান। জাতীয় আয়ে যাঁদের অংশ প্রায় অর্ধেক।

নব্য মধ্যবিত্তের এই ব্যাপ্তির মধ্যে দিয়েই ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, প্রসারিত হয়েছে লুনার প্রতি সমর্থনের জোরালো ভিত। আবার এরাই এখন স্লোগান তুলছেন, ‘আমরা চাই অন্য ব্রাজিল। যেখানে দুর্নীতি থাকবে কম, বেশি থাকবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা – থাকবে না স্টেডিয়াম তৈরির জন্য বেহিসেবী খরচ।’

তবে আয় যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে নিত্যদিনের খাইখরচা। আয় বাড়ার সঙ্গেই হাসপাতাল, পরিবহন, স্কুল ভরতুকি না পাওয়ায় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে খরচ।

যেমন বলেছেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সি ইউ টি’র প্রাক্তন সভাপতি আর্তুর হেনরিক, ‘ওয়ার্কার্স পার্টির সরকার রাষ্ট্রপতি কারদোসার নয়া উদারনীতির সংশোধনের পথ নেয়নি, যে উদারনীতি শ্রমসম্পর্ককে গুড়িয়ে দিয়েছিল।’

আন্দোলনের শিকড়

ছাত্রদের জন্য বিনা ভাড়ায় গণপরিবহনের দাবি নিয়ে ২০০৫সালে তৈরি হয় ফ্রি ফেয়ার মুভমেন্ট। সমস্ত মানুষকে যুক্ত করতে পরে তারা এই দাবির পরিধি আরও বাড়ায়। সাও পাওলো’র নগর প্রশাসন ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলে, ফ্রি ফেয়ার মুভমেন্ট তাদের ওয়েব সাইট এবং ফেসবুকে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দেয়।

মিছিল শুরু হলে পুলিশ মারমুখী হয়ে ওঠে। যদিও পুলিশের এই দমনপীড়ন তাঁদের প্রত্যয় আরও বাড়িয়ে দেয়। জারি থাকে আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংহতি।

সাও পাওলো, রিও শহরে আন্দোলনের রাশ ধরে নেয় দক্ষিণপস্থীরা। বামপস্থীদের আক্রমণ করে। প্ররোচনা দেয় হিংসায়। তৈরি করে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা। তবে, বাকি শহরগুলিতে আন্দোলনের সুর বেধে দেন বামপস্থীরা।

বাড়তে থাকে প্রতিবাদ সমাবেশ। প্রাথমিকভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকা হয় ফেসবুক, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তাঁদের ছিল না স্পষ্ট কোনও অভিমুখ।

যুক্ত হয় নতুন দাবি। স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় চাই আরও বাজেট বরাদ্দ। ২০১৪তে ব্রাজিলে বিশ্বকাপ ফুটবল। ২০১৬তে ওলিম্পিক। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে এখন ব্রাজিলে চলছে ফিফার কনফেডারেশন কাপ। দাবি ওঠে বিশ্বকাপ, ওলিম্পিকের জন্য স্টেডিয়াম ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ না করে তা ব্যবহার করা হোক স্বাস্থ্য, পরিষেবা, আবাসন, শিক্ষা ও পরিবহনের উন্নতিতে।

এই দাবিগুলির শিকড় যে কত গভীরে, তা বোঝা যায় যখন সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ৭৫শতাংশ মানুষই এই প্রতিবাদকে সমর্থন করেন। প্রতিবাদের জোরে ইতোমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে সাও পাওলো-সহ অন্যান্য শহরগুলিতে ভাড়া বৃদ্ধির পরিকল্পনা। যদিও এতে প্রতিবাদ স্তিমিত হয়নি। বরং আরও তীব্রতা পেয়েছে।

আন্দোলনে নেমে অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝেছেন একজোট হয়ে রাস্তায় নামলে যে পরিবর্তন তাঁরা চান, তা অর্জন করা সম্ভব। যা বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের আস্থা, তাঁদের মনোবল।

অধিকাংশ বামপস্থী দল, ট্রেড ইউনিয়নসহ ল্যান্ডলেস মুভমেন্ট (এম এস টি), মহিলা, যুব,

কৃষকদের ভায়া ক্যাম্পেসিনা'র মতো সামাজিক সংগঠনগুলি ফ্রি ফেয়ার মুভমেন্ট এবং অন্যান্য স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে যোগ দেয়। সমস্ত আন্দোলনের মিশেলে উঠে এসেছে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে আরও গণতান্ত্রিক, আরও ন্যায্য ও সমতার ব্রাজিল নির্মাণের দাবি – যা ছিল না ওয়ার্কার্স পার্টি (পি টি)-র সরকারের অ্যাগেন্ডায়।

আন্দোলনের চরিত্র, কারণ বিশ্লেষণ করে ল্যান্ডলেস মুভমেন্টের জাতীয় সম্পাদকমন্ডলী জুনের ২১ তারিখ এক বিবৃতিতে জানায় –

১. এই আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন, এমন একটি অংশ থেকে – যার জন্ম নয়া উদারবাদের পর। তাঁরা সবাই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত থেকে আসা তরুণ। শ্রমিকরা একরকম নীরব। এই তরুণরা এমনই একটি অংশ, যাঁরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখেন একমাত্র সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যাঁরা গণমাধ্যমে প্রভাবিত না হওয়ার স্পর্ধা দেখান।

২. এটি গত ১২ বছরের শ্রেণী বোঝাপড়ার পরিণতি (যেমন হয়েছে চলিতে), যেখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে তরুণদের বাইরে রাখা হয়েছে। তাঁরা কোনও না কোনওভাবে অংশ নিতে চান, তা হতে পারে দমনপীড়ণ ছাড়া রাস্তায় মিছিল করা।

৩. এটি নগরায়ণের কাঠামোগত সঙ্কটের ভয়াবহ পরিণতি, যা দাঁড়িয়েছিল ফাটকা লগ্নী পুঁজির ভিতের উপর, যা বাড়িয়েছে ভাড়া, ব্যাঙ্কের বিপুল লগ্নীতে বিপুল গাড়ি বিক্রি, রাস্তায় মারাত্মক যানজট, বেপাত্তা গণপরিবহন, যেখানে কাজে, স্কুলে যেতে মানুষের লেগে যায় ২, ৩ ঘণ্টা।

৪. আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই। তাঁদের নেই কোনও রাজনৈতিক অভিমুখ।

৫. আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ট্র্যাডিশনাল রাজনীতিবিদরা, বুর্জোয়া রাজনীতি এবং অবশ্যই সরকারে থাকাকালীন ওয়ার্কার্স পার্টি যে প্রক্রিয়া নিয়ে চলেছে, আক্রান্ত সবাই, দক্ষিণ, মধ্যপন্থী এবং বামপন্থীরা।

৬. আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেছে দক্ষিণপন্থীরা। ওয়ার্কার্স পার্টি এবং দিলমাকে দায়ী করে তারা হিংসার পরিবেশ তৈরি করেছে।

দক্ষিণপন্থীদের অনুপ্রবেশ

গ্লোবো নেটওয়ার্ক – লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া সংস্থাগুলির একটি। আগের রাষ্ট্রপতি লুলা এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি দিলমার পি টি সরকারের বিরোধী দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে রয়েছে এদের সহজাত গিটছড়া। গ্লোবো-সহ অন্যান্য কর্পোরেট মিডিয়া এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করে। চাপিয়ে দেয় দিলমা ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান ও দাবি।

সমাজতন্ত্রই লক্ষ্য – এই দাবি যদিও ওয়ার্কার্স পার্টির সরকার কখনও করেনি, যেমন করে থাকে আলবার্ট সদস্য দেশগুলি। তবে ব্রাজিলের গরিব মানুষের উন্নয়নে তারা নিয়েছে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। যদিও তা যথেষ্ট নয়। আবার ঠিক নিও লিবারেল সরকারও নয়। বেপরোয়া বেসরকারীকরণ, কিংবা সরকারী বরাদ্দ ছাঁটাইয়ে মরিয়া নয়। যেমন ছিল অতীতের দক্ষিণপন্থী সরকারগুলি, যাদের সংস্কারে ব্রাজিলে অর্থনৈতিক শক্তির শ্রেণীভিত্তিক কোনও পরিবর্তন হয়নি।

ওয়ার্কার্স পার্টি এখন সন্ধিক্ষেপে: ‘মানুষের বিরুদ্ধে, না মানুষের জন্য।’

দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সংহত করতে তৎপর। আগামী বছর ব্রাজিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তারা চায় পুরোদমে নয়া উদার রাজনীতি – যাতে গরিবের জন্য কোনও সুবিধাই থাকবে না। সম্প্রসারিত হবে বেসরকারীকরণ, হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক। আর তাই তারা এই বিক্ষোভ থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। যেমন এক বিবৃতিতে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছে ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি ডি ও বি)-র ট্রেড ইউনিয়ন সেন্ট্রাল অব দি ওয়ার্কার্স অব ব্রাজিল (সি টি বি) :

‘নিছক গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা, কিংবা মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে গ্লোবো নেটওয়ার্কের নেতৃত্বে কর্পোরেট মিডিয়া বিক্ষোভ ডাকতে সাহায্য করেছে এবং একইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির

বিরুদ্ধে, সাধারণভাবে রাজনীতির বিরুদ্ধে, সামাজিক সংগঠন, সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘৃণাকে উসকে দিচ্ছে – বিষয়টা আদৌ এমন নয়। আসলে নয়া উদার দক্ষিণপন্থীরা নির্বাচনে বাবে বাবে পরাস্ত হয়ে এখন ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে যখন না আছে কোনও স্পষ্ট দিশা, না আছে কোনও অভিমুখ, তখন ওরা একে কাজে লাগাতে চাইছে।’

সে কারণেই ফ্রি মিডিয়া মুভমেন্ট-সহ আন্দোলনের একটি অংশ নির্দিষ্ট দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শক্ত ভিত তৈরির জন্য আগামী ক’দিন আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দিলমার প্রতিক্রিয়া

গোড়া থেকেই ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি ডি ও বি)-র রাজনৈতিক অবস্থান ছিল স্পষ্ট, ‘রাস্তার কঠোরকে সরকার ও প্রগতিশীল শক্তিশুলির আন্তরিকভাবে শোনা উচিত। এবং সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।’

‘এই আন্দোলনকে শুভেচ্ছা জানাই। এই আন্দোলন দেশের ভালোর জন্য আন্দোলন।’ বলেছেন রাষ্ট্রপতি দিলমা। ‘এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের শক্তিকে, ব্রাজিলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে।’

প্রতিবাদীদের সঙ্গে এরমধ্যেই আলোচনায় বসেছেন দিলমা। কথা বলেছেন ফ্রি মিডিয়া মুভমেন্টের নেতাদের সঙ্গে। বৈঠক করেছেন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে। দাবি পূরণ দিয়েছেন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি। বলেছেন, ‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গণতন্ত্রের অংশ, তবে হিংসাকে বরদাস্ত করা হবে না।’ প্রদেশগুলির গভর্নর, মেয়র এবং প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তিনটি স্তরের উপর দাঁড়িয়ে এই অঙ্গীকারপত্র। নগর উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা – যাতে সরকারী পরিবহনকে সুনজরে দেখা হবে। তেল থেকে আসা রয়্যালটির ৭৫শতাংশ যাবে শিক্ষায়। ২৫শতাংশ স্বাস্থ্যে, বিদেশ থেকে আনা হবে ডাক্তার, যাতে থাকবেন কিউবার ডাক্তার।

জারি রয়েছে আন্দোলন

জারি থাকবে আন্দোলন। শ্রমিকশ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে সি টি বি’র বিবৃতির শিরোনাম : ‘মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে কাজে লাগাতে চাইছে দক্ষিণপন্থী অনুপ্রবেশকারীরা।’

‘ব্রাজিলে সামাজিক সমস্যা প্রকট। গত দশ বছরে অগ্রগতি হলেও, তারা চায় অবিলম্বে সমাধান। গণবিদ্রোহের আবেগ থেকে এই পাঠ আমাদের নেওয়া উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে রাস্তা ছেড়ে চলে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে না। ঠিক হবে লড়াই থেকে সরে আসাও। কারণ মানুষকে শামিল করে লড়াই-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও কাজের মূল্যের স্বীকৃতির সঙ্গেই উন্নয়নের নতুন জাতীয় কর্মসূচীর পথে এগোতে পারব। তাই কর্পোরেট মিডিয়ার খেলায় জড়িয়ে পড়লে হবে না। শ্রমিকশ্রেণীকে সতর্ক করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। লড়াই-আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বেআক্র করে দিতে হবে দক্ষিণপন্থীদের মুখোশ। যারা আরও গণতন্ত্র, সমতা ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে উন্নততর ব্রাজিল নির্মাণে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়, একে খর্ব করতে চায়।’

জুনের ২১তারিখ যৌথ সভা করেছে ৭৭টি সংগঠন। যা ঐক্য নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রাথমিক মূল্যায়ণ

গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে যে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা ছিল নজিরবিহীন। বিস্ময়করও বটে। যারা মনে করেছিলেন এর সমস্ত অভিমুখ এবং ভবিষ্যৎকে কবজা করতে পারবেন, তাঁরা আসলে একে ছোট করে দেখেছিলেন। প্রতিবাদের বহুমুখী ও বিস্ময়কর চরিত্রকে গুরুত্ব দেননি। আগে সাজানো যুক্তিশুলি দিয়ে বাস্তবকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন।

অভিজ্ঞতা কী? ব্রাজিলের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এমির সাদেরের বিশ্লেষণ :

১. ভাড়া বৃদ্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত এই আন্দোলনের জয়। যা দেখিয়েছে এই আন্দোলনের শক্তিকে।
২. এই জয়, প্রথমত শক্তিশালী করেছে গণজমায়েতের ধারণার যথার্থতাকে। এই আন্দোলন মানুষের মধ্যে তৈরি করেছে সচেতনতা, কথা বলতে দিয়েছে পুরো সমাজকে, সরকারের উপর তৈরি করেছে জোরালো চাপ।

৩. এই আন্দোলন একইসঙ্গে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জরুরী প্রশ্নটিকে। সামনে নিয়ে এসেছে জনগণের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মেরুকরণকে।
তুলে ধরেছে জরুরী ইস্যু – অত্যাধিকারী পরিষেবায় কার বরাদ্দ করা উচিত। নিশ্চিতভাবেই তা বেসরকারী সংস্থা বা তাদের মুনাফার জন্য হওয়া উচিত নয়।

৪. ভাড়া বৃদ্ধির বাতিলের সিদ্ধান্তে উপকৃত হয়েছেন গরিব মানুষ, সাধারণত যাঁরা গণপরিবহন ব্যবহার করেন। এই আন্দোলন দেখিয়েছে সমাজের কোনও বিশেষ অংশের জন্য দাবি নয়, বৃহত্তর দাবি আদায়ের লড়াই, বিশেষত যাঁরা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ, যাঁদের জমায়েত করা আরও কঠিন।

৫. এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যুবকদের একটি বড় অংশের রাজনীতিতে প্রবেশ। সরকার তার নীতি নির্ধারণে যাদের আদৌ গুরুত্ব দেয়নি, যাঁরা খুঁজে পেয়েছেন রাজনৈতিক আন্দোলনের নির্দিষ্ট অবয়বকে। এবং এটি হতে পারে প্রতিবাদের সবচেয়ে স্থায়ী পরিণতি।

৬. যাঁরা বলেছেন, ‘টাকা নেই’, ‘বরাদ্দ বাড়িও না’, তাঁরা আসলে বুঝতে চাইছেন না এটি একটি রাজনৈতিক ইস্যু। নাগরিকদের ন্যায্য দাবি। যাকে সমর্থন করছে এক প্রবল সামাজিক সহমত। তাই তাঁদের রাজনৈতিক সমাধানের পথ খোঁজা উচিত। যাঁর জন্য গভর্নররা নির্বাচিত হয়েছেন। বহু প্রতিবাদের পর নেওয়া হয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত। নেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ‘আলোচনা’র সিদ্ধান্ত।

৭. বাইরে থেকে একে ব্যবহারের যে চেষ্টা হয়েছে, তাতে নিশ্চিতভাবেই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে আন্দোলন। এদের একটি হলো আন্দোলনের সবচেয়ে উগ্রপন্থী অংশ, যাঁরা নিজেদের বেপরোয়া হিংসাকে বৈধতা দিতে রাষ্ট্রের কাছে উত্থাপন করেছে সর্বোচ্চ দাবি। যদিও, তারা খুবই ছোট অংশ। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশের অনুপ্রবেশ রয়েছে। মিডিয়া এই অংশগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমস্ত আন্দোলনই একে খারিজ করে দিয়েছে।

৮. অন্য একটি চেষ্টা হয়েছে দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে। কর্পোরেট মিডিয়ায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। শুরুতে তারা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে, যেমন তারা সাধারণত গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে করে থাকে। কিন্তু যেই তারা দেখে এই আন্দোলন সরকারের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিকে আলগা করতে সাহায্য করতে পারে, তখনই তারা আর দেরি না করে প্রতিবাদকে তুলে ধরার কাজে হুঁহু করে নেমে পড়ে। সরকারের বিরুদ্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কৃত্রিমভাবে আন্দোলনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে। উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল একটি ক্ষুদ্র অংশ শুরুতে থাকলেও, মিডিয়া তাকেই বড় করে দেখাতে চাইলেও, এই চেষ্টাও খারিজ করে দেন আন্দোলনের নেতারা।

৯. বিস্ময়কর হলো, নগরজীবনে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিকে সরকারের বুঝতে না পারার অক্ষমতা, বিশেষত সরকারের কোনও যুবনীতি না থাকা। নজরকাড়া দিক হলো ছাত্রদের অনুপস্থিতি।

১০. এই আন্দোলন তৈরি হয়েছে ন্যায্য দাবি আদায়ের ভিত্তিতে। আন্দোলন শুরু করেন যুবরা। তাঁদের অভিজ্ঞতা, সচেতনতা থেকে। সমস্ত ধরনের সংঘাতই আছে এই আন্দোলনে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেওয়া। নিজেদের লক্ষ্য স্পষ্ট সহমত নির্মাণে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা কাটাতে একসঙ্গে আন্দোলন করা। বোঝা দরকার দক্ষিণপন্থীরা কীভাবে একে ব্যবহার করতে চাইছে। দক্ষিণপন্থীরা শুধু তাদের সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থের প্রতি আগ্রহী। তাদের লক্ষ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে দ্বিতীয় রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। এই আন্দোলনের বহুমুখী ও বেনজির

চরিত্রের কারণে আগাম কোনও ব্যাখ্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। বামপন্থীরা, এই আন্দোলন এবং সরকার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিক।

ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টি পি সি ডি ও বি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘গত দশ বছরে জনগণ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বাড়িয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা। এখন দেশে চনমনে গণতন্ত্র। এই বিক্ষোভ গত দশ বছরের এইসব উত্তরাধিকারের অংশ। জনসংখ্যার একটি অংশ উঠে দাঁড়িয়েছে তাঁদের অধিকার ও উন্নততর ব্রাজিলের জন্য। রাস্তার কণ্ঠস্বর আমাদের বলেছে সাফল্যগুলিকে আমরা থামিয়ে রাখতে পারি না। পরিবর্তনে গতি আনা জরুরী। কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ব্যাপক সামাজিক বৈষম্য রয়েছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য দশ বছর যথেষ্ট নয়।’